

АДЪЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИТЫ С ЭЛЕМЕНТОМ «КРАСНО-» В БОТАНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*Маггеррамова С.А.**Бакинский Государственный Университет,
профессор кафедры русского языкознания***ADJECTIVAL COMPOSITES WITH THE ELEMENT "RED-" IN BOTANICAL TERMINOLOGY IN THE RUSSIAN LANGUAGE***Maharramova S.**Baku State University,
Professor of the Department of Russian
Linguistics***АННОТАЦИЯ**

Как известно, цвет - один из важных и интересных элементов не только в искусстве, литературе, архитектуре и т.д., но и в терминологии. В различных областях науки, техники, сельского хозяйства и т.д. есть значительное количество терминов, компонентами которых являются колоронимы. В настоящей статье систематизируются и анализируются ботанические термины с элементом «красно-», составляющие особый пласт в терминосистеме русского языка. Кроме медицины и анатомии, термины других научных областей, содержащие в своем составе колоронимы, до сих пор не являлись объектом специального исследования на материале русского языка. Настоящая статья ставит целью в определённой степени восполнить существующий пробел в данной области. В целом ботаническая терминология - это макросистема, в которой каждый термин соответствует своей микротерминосистеме соответственно разделам ботаники. В соответствии с этим выявленный нами материал систематизируется и рассматривается по следующим конкретным группам и моделям: адъективные композиты с элементом «красно» + лист; плод; цветок; стебель; черешок; ствол; корень; тычинка; кочан". Проведенное нами исследование выявило следующие факты: 1. основанием для номинации некоторых растений служит не только цвет их стебля, листьев, цветков, плодов, ствол и т.д., но и форма листьев; 2. наиболее продуктивным в образовании исследуемого разряда терминов является слово "лист"; 3. общее количество выявленных нами адъективных композитов с элементом красно - 84. Рассмотренные ботанические термины, имеющие в своём составе элемент красно-, содержат информацию о данных представителях флоры.

Таким образом, категория цвета приобретает особое значение при изучении конкретного вида растения и влияет на его номинацию (цвет листьев, плодов, цветов, стебля, черешка, ствола, корня и т. д.).

ABSTRACT

Color, as is well-known, is one of the important and interesting elements not only in art, literature, architecture, etc., but also in terminology. In various fields of science, technology, agriculture, etc. there are a significant number of terms, the components of which are coloronyms. The article deals with systematization and analysis of botanical terms with the element "red-", which constitute a special layer in the term system of the Russian language. With the exception of medicine and anatomy, terms of other scientific fields containing coloronyms have not yet been the object of special research using the material of the Russian language. This article aims to fill, to a certain extent, the existing gap in this area. In general, botanical terminology is a macrosystem in which each term corresponds to its microterminal system according to the sections of botany. In accordance with this, the material we have identified is systematized and considered according to the following specific groups and models: adjective composites with the element "red" + leaf; fetus; flower; stem; petiole; trunk; root; stamen; head of cabbage." Our research revealed the following facts: 1. the basis for the nomination of some plants is not only the color of their stems, leaves, flowers, fruits, trunks, etc., but also the shape of their leaves; 2. the most productive in the formation of the category of terms under study is the word "leaf"; 3. the total number of adjectival composites with the element "red" that we identified is 84. The considered botanical terms containing the element "red" contain information about these representatives of the flora.

Thus, the category of color acquires special significance when studying a specific plant species and affects its nomination (color of leaves, fruits, flowers, stem, petiole, trunk, root, etc.).

Ключевые слова: адъективные композиты, цвет, элемент «красно-», ботанические термины, растения, компонент, модель, русский язык

Keywords: adjectival composites, color, element "red-", botanical terms, plants, component, model, the Russian language.

Известно, что цвет играет весьма значимую роль в искусстве, архитектуре, промышленности, лингвокультурологии, политическом дискурсе,

науке и в жизни в целом. «Цвет - это один из важнейших способов мировосприятия, одновременно являющийся и базовой философской категорией, на

которой основывается та или иная лингвокультура. Это обусловлено тем, что он отражает окружающую действительность, помогает осмыслить мир, служит обозначением важного в природе и наиболее ценного в человеке» [9].

Действительно цвет - одна из основных категорий культуры, фиксирующих информацию о богатстве и разнообразии колорита окружающей природы. Однако цвет является одним из важных и интересных элементов и в терминологии и по праву считается одним из удобных источников терминологической номинации. В различных областях науки, техники, сельского хозяйства, искусства и т.д. есть значительное количество терминов, компонентами которых являются цветообозначения (в дальнейшем - колоронимы - С.М.). Мы используем именно термин «колороним» из-за часто воспроизводимой модели образования и «прозрачности» данного термина.

Как верно отмечает профессор Л.М.Грановская, «цветообозначения в профессиональной литературе - важная часть специальной номенклатуры. Описание свойств, качеств предметов и явлений требует обширной и гибкой системы определений. Не случайно вопросы цветовой терминологии, её систематизация являются предметом рассмотрения многих работ...» [с.3,7].

Безусловно, термины с компонентом - колоронимом составляют особый пласт в терминосистеме русского языка. И если в художественной литературе, разговорной речи реализуется как прямое, номинативное, так и переносное, метафорическое значение колоронимов, то в терминах реализуется основное (прямое, номинативное) значение цвета. Различные проблемы изучения терминов служат объектом лингвистических исследований, однако определённые моменты всё ещё остаются вне поля зрения исследователей. Сразу же отметим, что до сих пор колоронимы в составе терминов рассматривались только в медицинской и анатомической терминологии [1; 2; 5; 7; 8; 11] а также в сфере экологии и природопользования [12].

В настоящей статье систематизируются и анализируются ботанические термины с компонентом «красно-» в русском языке. Отметим также, что это □ наша третья статья, посвященная изучению словообразовательного потенциала колоронима «красный» в терминологии в русском языке. В первой нашей статье «Словообразовательный потенциал колоронима «красный» в терминообразовании в русском языке» анализируются термины различных областей науки (ботаника, зоология, минералогия, медицина, химия, астрономия, градостроительство), компонентом которых является колороним «красный» (6). Во второй же нашей статье рассматриваются адекватные композиты с элементом «красно-» в зоологической терминологии в русском языке [7].

Как уже указывалось выше, кроме медицины и анатомии, термины других научных областей, содержащие в своем составе колоронимы, до сих пор не являлись объектом специального исследования

на материале русского языка. Наши вышеупомянутые статьи, включая и настоящую статью, ставят **целью** в определённой степени восполнить существующий пробел в данной области. В рамках нашего исследования мы придерживаемся синхронического подхода с использованием количественного подсчёта для выявления адекватных композитов с элементом «красно-» в современном русском языке.

Актуальность такого исследования обусловлена, во-первых, интересом к проблемам, связанным с изучением терминов с компонентом - колоронимом, а также их функционирования и использования в терминологии различных областей науки, техники, сельского хозяйства и т.д.; во-вторых, недостаточной изученностью проблемы цветообозначения и цветовосприятия в терминологии. Кроме того, это позволяет выявить словообразовательный потенциал колоронимов в терминологии.

«Изучение ботанической номенклатуры всегда привлекало внимание филологов. Интерес к исследованию этой группы лексики объяснялся стремлением понять происхождение названий, их распространение в разных языках, выявить словообразовательную структуру, семантическую основу и этимологию названий» [10].

В целом ботаническая терминология - это макросистема, в которой каждый термин соответствует своей микротерминосистеме соответственно разделам ботаники: например, органография изучает органы и части растений; палинология - строение спор и пыльцы растений; карпология - классификацию плодов; анатомия растений внутреннее устройство растений и т.д.). В соответствии с этим мы систематизировали выявленный нами материал по следующим группам: и моделям: адекватные композиты с элементом «красно-» + *лист; плод; цветок; стебель; черешок; ствол; корень; тычинка; кочан*. Таким образом, в соответствии с поставленной целью в настоящей статье применяются общенаучные методы описания, классификации и систематизации рассматриваемого материала. Рассмотрим конкретные примеры.

1. Лист: С компонентом **краснолистная:** алыча, бегония, берёза, вейгела, герань, живучка, ива, ипомея, канна, кислица, лебеда, лещина, магония, парадизка, ранетка, роджерия, скумпия, спирея, слива, хоста, черемуха, а также: яблоня плакучая краснолистная; с компонентом **краснолистный:** бадан, барбарис, бузульник, бук, гибискус, дерен, дуб, клен, молочай, нектарин, пенстемон, персик, пузыреплодник, тополь, фундук. Гиперонимы: краснолистные деревья, краснолистные кустарники, краснолистные злаки;

2. Плод: С компонентом **красноплодная:** вишня, кладония (разновидность лишайников - С.М.), мурайя метельчатая красноплодная, облепиха, черемуха виргинская красноплодная; с компонентом **красноплодный:** арктоус, бересклет, боярышник, вакциниум, воронец, крыжовник, можжевельник, одуванчик.

Все растения двух рассмотренных групп объединяет общий признак - красный цвет листьев и

плодов, обусловленный наличием в них природных пигментов - «антоционов, придающих окраску (от розовой, красной, оранжевой до фиолетовой, пурпурной и синей) их плодам и листьям» [14].

3. Цветок: С компонентом *красноцветковая*: бегония, герань, клубника, смородина, фиалка, яблоня; с компонентом *красноцветковый*: боярышник, гравилат, лён, лимонник, подлесник, рододендрон. Следует отметить, что среди терминов имеется и термин с компонентом *красноцветный*: конский каштан красноцветный.

4. Стебель: Отметим, что в данной группе ботанических терминов имеется также термин и с компонентом *стебельковый*, образованный от диминутива *стебелёк*: красностебельковый подсолнух;

с компонентом *красностебельная*: астра, гречиха, энотера; с компонентом *красностебельный*: перистолистник, роголистник. Особо следует выделить, что в последних двух терминах – *красностебельный перистолистник*, *красностебельный роголистник* – оба компонента являются сложными словами, в состав которых входят и термин *лист*, и термин *стебель*). Как видно из указанных двух примеров, основанием для номинации этих растений послужил не только цвет их стебля, но и форма листьев: у красностебельного перистолистника волосообразные листья, имеющие перистую структуру; красностебельный роголистник - растение, произрастающие в текущих реках, озерах, прудах, и его игольчатые листья по форме напоминают рога (11).

5. Черешок: С компонентом *красночерешковая*: манжетка, хоста; с компонентом *красночерешковый*: кочедыжник.

6. Корень: воробейник краснокорневой; краснокоренник. Здесь также элемент *красно* - входит в состав сложного слова - существительного – *краснокоренник*.

7. Ствол: дерен красноствольный.

8. Тычинка: краснотычинник Бенгальская свеча. Как видно из данного примера, элемент *красно* - входит в состав сложного слова - существительного – *краснотычинник*.

9. Кочан: краснокочанная капуста.

Нами выявлены также названия плодовых деревьев, в составе которых имеется компонент *мясо*: алыча красномая, груша красномая, слива красномая, яблоня красномая. Основой номинации этих плодовых деревьев послужили цвет и маслянистость мякоти их плодов.

Как видно из вышерассмотренных примеров, наиболее продуктивным в образовании исследуемого разряда терминов является *лист*. Таким образом, термины с элементом - колоронимом «красно-» образуются на основе определённых словообразовательных и лексико-семантических моделей.

Итак, числовые показатели количества выявленных нами адъективных композитов с элементом *красно* - по компонентам: общее количество: 84; (далее по нисходящей): с компонентом: лист - 40; плод-14; цветок - 12; стебель -6; мясо -4; черешок - 3; корень - 2; ствол -1; тычинка -1; кочан -1.

Рассмотренные ботанические термины, имеющие в своём составе элемент *красно*-, содержат информацию о данных представителях флоры. Категория цвета приобретает особое значение при изучении конкретного вида растения и влияет на его номинацию (цвет листьев, плодов, цветов, стебля, черешка, ствола, корня и т. д.). Кроме того, изучение использования колоронимов в ботанической терминологии позволит развить, углубить и расширить рамки традиционного представления о мире растений, принципов их номинации. Ботанические термины с компонентом - колоронимом в определенной степени конкретизируют растение, играют важную роль в расширении профессиональной картины мира не только специалиста-ботаника, но и любителя, филолога, занимающегося проблемами терминологии, а также свидетельствуют о развитии ботаники как науки и содержат интересную информацию о богатом и разнообразном растительном мире.

На примере рассмотренных в настоящей статье ботанических терминов можно прийти к выводу, что цвет является одной из актуальных и универсальных характеристик профессионального восприятия мира растений во всём его богатстве и разнообразии.

Литература

1. Байдашева Э.М. Ассоциативное поле терминов с компонентом цветообозначения в медицинской терминологии. Выпуск: №2 (50), 2024 <https://doi.org/10.18454/RULB.2024.50.14>
2. Волкова М.Г., Васильева С.Л. Абрамов А.А. Способы обозначения цвета и света в латинской медицинской терминологии (на материале анатомической терминологии)// Филологические науки. Вопросы теории и практики. Том 13, Выпуск 10, с.216-220
3. Грановская Л.М. Цветообозначения в истории русской лексики// В кн.: русский литературный язык: Лексикология и стилистика. Сборник статей. Баку: Китаб алами, 2005, с.7-21
4. Дорофеев В.И., Яковлев Г.И., Дубенская Г.П. Ботанический иллюстрированный словарь Санкт-Петербург, СпецЛит, 2019, 382 с.
5. Костромина Т.А., Новикова О.М. Колоронимы в медицинской терминологии. Baltic Humanitarian Journal. Т.9. №1 (30). Филологические науки 2019
6. Магеррамова С.А. Словообразовательный потенциал колоронима «красный» в терминообразовании в русском языке. Учёные Записки Гянджинского Государственного университета. Гянджа, 2023, №1, с.287-292.
7. Магеррамова С.А. Адъективные композиты с элементом «красно-» в зоологической терминологии. Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. Баку, 2023, №2, с.111-116
8. Маджаева С.И., Байдашева Э.М. К вопросу об изучении термина с компонентом цветообозначения в языке медицины. Вестник

Северо-Восточного Федерального Университета имени М.К. Аммосова, 2020; (1) с.88-97

9. Маджаева С.И., Байдашева Э.М. Термины с компонентом цветообозначения в языке медицины. Научные ведомости Белгородского Государственного Университета. Серия Гуманитарные науки, 2019, Том 3, №2

10. Норманская Ю.В. Растительный мир. Деревья и кустарники. Географическая локализация прародины тюрок по данным флористической лексики: <http://www.pdfactory.com/>

11. Полякова Д.Н. Особенности цветового восприятия и использование колоронимов в языке медицинских работников (на материале английского языка). Вестник Челябинского

Государственного Университета, 2013, №37 (328). Филология Искусствоведение. Выпуск, 86, с.94-96

12. Полякова Д.Н.. Проявление профессионального компонента лингвоцветового концепта в языке специалистов в сфере экологии и природопользования

<https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-professionalnogo-komponenta-lingvotsvetovogo-kontsepta-v-yazyke-spetsialistov-v-sfere-ekologii-i-prirodopolzovaniya>

13. Словарь ботанических терминов: <http://rus-botanic-terms.slovaronline.com>

14. <https://www.himagregat-info.ru/popular/chudesa-biokhimii-antitsiany-ili-pochemu-izmenyaetsya-tsvet-listev-tsvetov-i-plodov-/>